

ORTIQCHA VAZNDAN QUTILISHDA PIYODA YURISHNING FOYDASI.

F.Ismailov

TDYUI Filial o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7085417>

Har bir odam albatta baxtli va uzoq umr ko'rishni va yashab o'tgan davrda hayotning har lahzasidan zavq olib yashashni xoxlaydi. Xudo umr bersa yashayversa to'q ayting kimning yuz yil yashagisi kelmaydi, (deganlaridek). Yaxshi yashashimiz uchun bizga ko'p narsa kerakdir balki, moddiy ta'minot bo'lgani bilan sog'ligimiz joyida bo'lmasa barchasi rangsiz, jilosizdek ko'rinadi, go'yo insonlarni sog'ligini yo'qotishda aksariyat sabablar noto'g'ri ovqatlanish, kam xarakterlik va ortiqcha vazn to'plash bugungi kundagi asosiy uchrab turadigan muammolardan biridir. Eng achinarlisi bu muammolarni vujudga kelishiga faqatgina o'zimiz sababchimiz. Xuddi shunday kasalliklardan qutilish uchun ham o'zimiz xarakter qilishimiz kerakdir. Buning uchun insonlar eng avvalo oddiylikdan yani to'g'ri ovqatlanish shaxsiy giegiena va ko'proq piyoda yurish orqali erishish mumkin. Piyoda yurishni inson salomatligi uchun juda katta ahamiyatga ega ekanligini aytish kerak. Misol uchun ilmiy tatqiqotlardan 200 ortiq shu narsa ma'lumki muntazam ravishda piyoda yurishning foydasi yurak-qon tomir kasalliklari xafini 31% ga kamaytirishni shu bilan birgalikda piyoda yurgan kishilarda o'lim xolati ehtimoli, kam harakatlilarga nisbatan 32% ga kam ekanligini aytib o'tish zarur. Piyoda yurish orqali ortiqcha kaloriyani yo'qotish mumkin. Masalan 90 kg odam yugurish vaqtida soatiga 600-650 kkal sarflaydi, huddi shu odam piyoda yurish davomida soatiga 240-280 kkal sarflaydi, boshqacha qilib aytganda yarim soatlik yurish bir soatlik piyoda yurish bilan tengdir. Inson organizmi ish qobiliyatining qayta tiklanishi o'ziga xos murakkab moddalar almashinuvi jarayoni bo'lib, buning asosida uning to'g'ri, ratsional, sog'lom ovqatlanishi yotadi. Bunday ovqatlanish xususiyatlari esa birinchidan shug'ullanilayotgan sport turiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, ob-havo sharoitlariga, mavjud oziq-ovqat turlariga taomlarning tarkibi va tayyorlanish texnologiyasiga va uchinchidan, shug'ullanuvchilarning yoshi, jinsi, moddalar va energiya almashinuvining, hamda asab tizimi bilan bog'liq psixologik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bu o'rinda shu narsani alohida qayd qilish joizki, aynan yuqorida aytib o'tilgan omillarga bog'liq holda har bir organizmning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan ratsion uning yangi yuklamalarga ko'ra moslashuvini, ya'ni adaptatsialanishini, har xil favqulodda (stress) holatlarga chidamliligi va barqarorligini belgilab berishda alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, belgilab olingan ratsion aytib o'tilgan omillarga fiziologik va biokimyoviy jihatdan mos kelmasa, bunday

ovqatlanishning ish bajarishdagi foydasi u yoqda tursin, katta zarari ham tegadi. Ushbu hollarni katta sport bilan shug'ullanadigan yakkama-yakka kurashchi polvonlar, uzoq masofalarga yuguruvchilar, ot sporti bilan shug'ullanuvchilar yaxshi bilishadi. Bu bilan nimaga erishiladi ozroq yugurgandan ko'ra piyoda yurish foydalidir. Piyoda yurish vaqtida odam jismoniy mashqlar vaqtidan ko'ra kamroq jaroxat oladi. Piyoda yurish orqali inson ko'p narsalarga erishadi insonlar odatda piyoda yurmaslik uchun turli tadbirlar va texnika vositalarini o'ylab topishgan misol uchun mashinalar metrolar, eskalatorlar va xokozo, agar sizni uyingizni yonigacha emas ko'changizni boshiga tushirishsa bundan aslo xafa bo'lmang aksincha bundan xursand bo'lish kerak, o'zingiz xoxlamasangiz ham jismoniy mashq qilishga majbur bo'lasiz bu esa sog'ligingiz uchun foydalidir. Imkon qadar ishgacha, taksigacha, metrogacha piyoda yuring, transportni piyoda sayrga almashtirishga harakat qiling. Oddiylikdan murakkablik sari harakat qiling shunda sog'lom, chiroyli va uzoq yashaysiz. Zero istakning o'zi yetarli emas, harakat ham qilish kerak.

